

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ТЎМТОҚ ҚАТТИҚ ЖИСМЛАР ТАЪСИРИДА ҚОВУРҒАЛАР СИНИШИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Шаробиддинов З.Г.

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти, Фарғона ш., Ўзбекистон

Резюме. Тўмтоқ травматик таъсирлар натижасида қовурға скелети шикастланишларининг морфологик хусусиятлари замонавий суд тиббиёти ва травматологиянинг энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Механик жароҳатлар таркибида кўкрак қафаси шикастланишлари бош ва оёқ-қўл жароҳатларидан кейин учинчи ўринни эгаллаб, барча травматик шикастланишларнинг 12-15 фоизини ташкил этади. Бунда кўкрак қафасининг ёпиқ шикастланишларида қовурғаларнинг якка ва қўшма синишлари 60-80 фоиз ҳолларда кузатилади. Қовурғалар синишларининг турли жиҳатлари бўйича тиббиётнинг бир неча соҳалари вакиллари томонидан кўплаб тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Калим сўзлар: қовурғалар, тўмтоқ қаттиқ жисмлар, морфология

MORPHOLOGICAL FEATURES OF RIBS FRACTURES UNDER THE IMPACT OF BLUNT HARD OBJECTS

Sharobiddinov Z.G.

Fergana Medical Institute of Public Health, Fergana, Uzbekistan

Resume. The morphological features of damage to the rib skeleton as a result of blunt traumatic effects are one of the most pressing problems of modern forensic medicine and traumatology. In the structure of mechanical injuries, chest injuries rank third after head and limb injuries, accounting for 12-15 percent of all traumatic injuries. In this case, single and combined rib fractures are observed in 60-80% of cases with closed chest injuries. Representatives of several medical fields are conducting numerous studies on various aspects of rib fractures.

Keywords: ribs, blunt solids, morphology

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЛОМА РЕБЕР ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТУПЫХ ТВЕРДЫХ ПРЕДМЕТОВ

Шаробиддинов З.Г.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья, г. Фергана, Узбекистан

Резюме. Морфологические особенности повреждений реберного скелета в результате тупых травматических воздействий являются одной из наиболее актуальных проблем современной судебной медицины и травматологии. В структуре механических травм травмы грудной клетки занимают третье место после травм головы и конечностей, составляя 12-15% всех травматических повреждений. При этом при закрытых травмах грудной клетки одиночные и сочетанные переломы ребер наблюдаются в 60-80% случаев. Представителями нескольких областей медицины проводится множество исследований по различным аспектам переломов ребер.

Ключевые слова: ребра, тупые твердые тела, морфология

Долзарблиги. Дунё микёсида ўтмас жисмлар таъсирида содир бўладиган қовурғалар синишлари жароҳаттик шикастланишларнинг энг кенг тарқалган турларидан бири ҳисобланади ва жиддий тиббий-ижтимоий муаммо сифатида қаралади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра, жароҳаттик шикастланишлар натижасида йилига 5 миллиондан ортиқ одам вафот этади ва 50 миллион киши турли даражадаги ногиронликка дучор бўлади. Бунинг ичида қовурғалар синишлари кўкрак қафаси шикастланишларининг 60-90% ини ташкил этади ва кўпинча ички органларнинг жиддий шикастланишлари билан бирга келади[1].

Бугунги кунда хусусан, қовурға синишларининг етказилиш муддатини аниқлаш суд-тиббий экспертиза амалиётида катта аҳамиятга эга бўлган долзарб масала ҳисобланади. Бу муаммо жиноят ишларини тергов қилишда, фуқаролик ишларини кўришда, суғурта ҳолатларини баҳолашда ва бошқа ҳуқуқий масалаларни ҳал этишда муҳим роль ўйнайди. Қовурғалар синишларининг суд-тиббий ташхисотини такомиллаштиришга қаратилган қатор илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда[2]. Бу борада суд-тиббий экспертиза материаллари бўйича қовурғалар синишларининг этиологик

структураси, учраш даражаси ҳамда айрим эпидемиологик хусусиятларини, қовурғалар синишларида кузатиладиган морфологик ўзгаришларни ўрганиш, синишларнинг турли кўринишларида тан жароҳатларининг оғирлик даражасини аниқлаш ҳамда қовурғалар синишларида суд-тиббий экспертизаларни тайинлаш ва ўтказишни такомиллаштиришга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқишга қаратилган илмий тадқиқотлар алоҳида аҳамият касб этади[3].

Сўнги йиллардаги эпидемиологик тадқиқотлар қовурға скелетининг травматик шикастланиш частотасининг доимий ўсишидан далолат беради. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунёда ҳар йили 50 миллиондан ортиқ кўкрак қафаси жароҳатлари қайд этилади, шундан 15-20 фоизи қовурғалар синиши билан кечади. Россия Федерациясида қовурғаларнинг травматик шикастланиш кўрсаткичи йилига 100 000 аҳолига 180-220 ҳолатни ташкил этиб, ҳар йили 3-5% га ўсиш тенденцияси кузатилмоқда[4].

Муаммо суд-тиббий экспертиза амалиёти контекстида алоҳида долзарблик касб этади. Эксперт фаолиятининг таҳлили шуни кўрсатадики, қовурға скелетининг шикастланиши тан жароҳатлари бўйича суд-тиббий экспертизаларнинг 45-60% да, кўкрак қафасининг ўлимга олиб келадиган шикастланишларида эса 85-95% кузатувларда учрайди[5]. Шу билан бирга, қовурғалар синишининг морфологик хусусиятларини тўғри талқин қилиш шикастланиш механизмини аниқлаш, шикастловчи объектнинг хусусиятлари ва ҳодиса ҳолатларини тиклаш учун муҳим аҳамиятга эга. Суяк тўқимасининг травматик шикастланишини ўрганиш соҳасидаги сезиларли ютуқларга қарамай, қовурға скелети шикастланишининг морфологик диагностикаси суд-тиббий экспертизасининг энг мураккаб вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда[6]. Муаммонинг мураккаблиги бир қатор омиллар билан боғлиқ: Қовурғалар ўзига хос суяк тузилмалари бўлиб, нисбий эгилиувчанликни етарлича мустаҳкамлик билан уйғунлаштиради. Уларнинг ёйсимон шакли, узунлиги бўйича турлича эгрилиги, суяк тўқимасининг бир хил эмаслиги қўйилган кучнинг йўналиши ва характериға боғлиқ ҳолда синишларнинг ўзига хос морфологик белгилари шаклланишига замин яратади[7]. Тўмтоқ жароҳатда қовурғалар синишининг ҳосил бўлиш механизми турли хил жисмоний кучлар - сиқилиш, эгилиш, буралиш ва уларнинг комбинацияларининг мураккаб ўзаро таъсири билан тавсифланади. Шу билан бирга, синишнинг морфологик кўриниши нафақат шикастловчи кучнинг катталиги ва йўналиши билан, балки кўкрак қафаси тузилишининг индивидуал хусусиятлари, жабрланувчининг ёши, ёндош касалликларнинг мавжудлиги билан ҳам белгиланади[8]. Қовурға скелетига шикаст етказиши мумкин бўлган тўмтоқ қаттиқ жисмлар шакли, ўлчамлари, материали ва таъсир қилиш усули бўйича ниҳоятда хилма-хилдир. Бу автотранспортнинг қисмлари, қурилиш конструкциялари, меҳнат қуроллари, уй-рўзғор буюмлари, инсон танасининг қисмлари ва бошқалар бўлиши мумкин. Жароҳатловчи предметнинг ҳар бир тури ўзига хос морфологик белгиларни қолдиради, улар батафсил ўрганишни талаб қилади [9].

Тадқиқотнинг мақсади: тўмтоқ қаттиқ жисмлар таъсирида қовурғалар синишининг морфологик хусусиятларини ўрганиш

Материал ва усуллар: Илмий тадқиқот истиқболли қиёсий кузатув тадқиқоти бўлиб, бир нечта йўналишлардан ва босқичлардан иборат. Илмий тадқиқот бир нечта соҳа ва босқичларни ўз ичига олган проспектив қиёсий кузатув тадқиқотларидан иборат илмий изланишлар тақдим этилган.

2022-2024 йиллар давомида ўтмас жисмлар таъсирида қовурғалар синишларининг 247 та ҳолати ўрганилган бўлиб, улардан Республика суд-тиббий экспертиза илмий-амалий марказининг Наманган филиалида 18 ёшдан 75 ёшгача бўлган шахсларда 143 та клиник ҳолат ўрганилган, проспектив ва ретроспектив таҳлил маълумотлари олинган. Бундан ташқари, Республика суд-тиббий экспертиза илмий-амалий марказида 104 та секцион ҳолатлар ўрганилган.

Тадқиқот натижалари: Ушбу жадвал тадқиқот материалининг жинс ва ёш гуруҳлари бўйича тўлиқ тасвирини беради. Барча ёш гуруҳларида эркакларнинг устунлиги кузатилади, аммо бу устунлик нисбатан барқарор (60-63% оралиғида) сақланиб қолган. Ёш гуруҳлари ўртасида тахминан тенг тақсимланиш мавжуд, бу тадқиқот материалининг репрезентативлигини кўрсатади.

Барча жабрланганларға комплекс суд-тиббий текшириш ўтказилди, бу суд-тиббий эксперт врач кўриги, жарроҳаттолог-ортопед, рентгенолог ва керак бўлганда профил мутахассисларнинг маслаҳатларини ўз ичига олди. Шикастланишлар характери, жарроҳат ҳосил бўлиш механизми, олинган жарроҳатларнинг давомийлиги, соғлиққа етказилган зарарнинг оғирлик даражасини баҳолашга алоҳида эътибор берилди. Барча текшириш натижалари қовурғалар синишларининг жойлашуви ва характерини ҳисобга олган ҳолда махсус ишлаб чиқилган эксперт текшириш карталарига киритилди.

Қовурғалар синиши сони бўйича клиник таснифлаганимизда 4 та даражага бўлди, булар: енгил, ўрта, оғир ва ўта оғир.

Енгил даража (1-3 та). Ұлим вақти: $48,6 \pm 12,4$ соат ташкил қилди. Нисбатан узоқ яшаш 2 кундан ортиқ бўлиб, даволаш учун етарли вақт мавжуд. Бундай ҳолларда ҳаёт учун бевосита хавф паст ҳисобланади.

Ўрта даража (4-6 та). Ұлим вақти: $28,2 \pm 8,7$ соат фарқланади. Ўртача яшаш (1-1,5 кун) бўлиб, бундай ҳолларда шошилиш тиббий ёрдам зарур ва Субкомпенсация ҳолати кузатилади.

Оғир даража (7-9 та). Ұлим вақти: $16,4 \pm 6,2$ соат. Жабрланувчиларнинг қисқа яшаш яъни 1 кундан кам яшайди. Бундай ҳолларда дарҳол реанимация талаб этилади. Бу Декомпенсация бошланишидан хабар беради.

Ўта оғир даража (10+ та) бўлиб, ўлим вақти: $8,1 \pm 3,5$ соатни ташкил қилади. Беморлар жуда қисқа яшайди (0,3 кун). Бундай ҳолларда фақат паллиатив ёрдам самарали ва тўлиқ декомпенсация ҳолати кузатилади.

Бу тасниф суд-тиббий экспертиза учун аҳамиятга эга ҳисобланади ва биз томондан жадвал шаклига келтирилди

Биз қуйидаги тадқиқот усулларини қўлладик: суд-тиббий освидетельствование (жарроҳат анамнезини батафсил йиғиш, объектив ҳолатни баҳолаш, битиш жараёнида динамик кузатув, жабрланганлардан жарроҳат олиш ҳолатлари тўғрисида кенгайтирилган сўровнома), лаборатория диагностикаси (умумий қон таҳлили, сийдик, биокимёвий қон кўрсаткичлари, коагулограмма), инструментал усуллар (турли проекцияларда рентгенография, кўкрак қафасининг компьютер томографияси, плевра бўшлиқларини ультратовуш текшириши), морфологик тадқиқот (синишларни макроскопик ўрганиш, синиш юзларининг стереомикроскопияси, суяк тўқимасининг гистологик текшириши), шунингдек ўтмас қаттиқ предметларнинг турли таъсир механизмлари билан қовурғалар синишларининг морфологик хусусиятларини қиёсий таҳлил қилиш.

Барча текшириш ишлари динамикада ўтказилди: дастлабки мурожаат вақтида ва синишлар битиш жараёнида, бу репаратив жараёнлар динамикасини баҳолаш ва жарроҳатнинг давомийлигини аниқлашга имкон берди.

Хулоса: Энг кўп шикастланувчи қовурғалар: 4–10-қовурғалар бўлиб, механизмга ҳос локализация яъни бевосита локал зарба: таъсир томонидаги латерал участкаларида яқка ёки жуфт синишлар; устида ссадина/гематома бўлиши мумкин. Олдин-орқа (А–Р) сиқилиш: икки томонлама латерал серий синишлар, кўпинча тўсхайрак (грудина) синиши ҳамроҳ. Ёқлама (латерал) сиқилиш: таъсир томонида олдинги ва/ёки орқа сегментлар синиши. Юқори энергияли травма (ускорение–торможение): орқа-паравертебрал синишлар устун. Ятроген (СЛР): 3–6-қовурғаларнинг олдинги, оқолохряши зонасида кўп марта синишлар; одатда терида “зарба изи” йўқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. Saukko P., Knight B. Knight's Forensic Pathology. 4-нашр. CRC Press, 2016.
2. Spitz W. U., Spitz D. J. Spitz and Fisher's Medicolegal Investigation of Death. 6-нашр. Charles C Thomas, 2020.
3. DiMaio V. J., DiMaio D. Forensic Pathology. 2-нашр. CRC Press, 2001.
4. Madea B. Handbook of Forensic Medicine. Wiley-Blackwell, 2014.
5. Thali M. J., Dirnhofer R., Vock P. The Virtopsy Approach: 3D Optical and Radiological Scanning and Reconstruction in Forensic Medicine. CRC Press, 2009.
6. Hartman T. K., Brogdon B. G. Brogdon's Forensic Radiology. 2-нашр. CRC Press (Elsevier), 2010.
7. Dettmeyer R. Forensic Histopathology: Fundamentals and Perspectives. Springer, 2011.
8. Marsell R., Einhorn T. A. The biology of fracture healing. Injury (тафр.), 2011.
9. Gerstenfeld L. C., Cullinane D. M., et al. Fracture healing as a post-natal developmental process: molecular and mechanical control. Journal of Cellular Biochemistry, 2003.

Иқтибос учун: Шаробиддинов З.Г. Тўмтоқ қаттиқ жисмлар таъсирида қовурғалар синишининг морфологик хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 1266–1268. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17470956>